

ОРОЛБЎЙ ХУДУДИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

¹Очилов Миржалол Жамол ўғли., ²Худайбергенов Мунис Рузиевич., ³Юсупова
Умида Улуғбековна

^{1,2,3}Педиатрия ва неонатология кафедраси Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185632>

Аннотация. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида аҳолига юқори сифатли тиббий ёрдам кўрсатиши ҳамда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиши тизимини ривожлантириши ва мустахкамлаш борасида салмоқли ютиқларга эришилди. Болалар ва ўсмирларни жисмоний жихатдан бекаму-кўст ҳамда уйғун камол топтириши жисмонан бақуват ва маънан баркамол ёш авлодни шакллантириши учун зарур шарт-шароитлар яратилиб, муайян натижалар олинди. Боланинг тўлақонли ўсиши ва ривожланиши жаҳон даражасига саломатлик, организм тизимларининг ўзаро уйғунлигининг интегратив кўрсаткичлари ҳисобланади ва ўсиб келаётган авлод соғлиги шаклланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Калит сўзлари: аллергия, болалар, ошқозон ичак тизими, экология.

Долзарблиги

Сўнгги йилларда эрта ёшдаги болалар орасида сурункали соматик касалликларнинг кескин ўсиб бораётганлиги кузатилмоқда, улар орасида биринчи ўринни овқат ҳазм қилиш тизими патологиялари эгаллайди.

Ушбу ҳолатнинг ривожланишига ташқи ноқулай муҳит, онада ҳомиладорлик даврида учраган фон касалликлар, чақалоқларга қўшимча овқатлантириш тартибдаги бузилишлар нафақат гастроэнтерологик касалликлар сонининг кўпайиши, балки болалар орасида мазкур касаллик оқибатида ривожланган турли хил асоратлар туфайли ногиронлик ҳамда ўлим ҳолатларнинг кўп учраётганлиги кузатилмоқда. Ҳозирги кунда 1 ёшгача бўлган беморларда гастродуоденал тизим шиллик қаватидаги кенг тарқалган ва аниқ морфологик ўзгаришларни аниқлаш, патологик жараён юзага келишининг морфогенези ва табиати ҳақидаги тадқиқотларнинг етарли эмаслиги, касаллик билан боғлиқ типик клиник кўринишнинг йўқлиги, кўпгина касалликларнинг эътиборла четда қолаётганлиги, асимптоматик даволаш усулларнинг кўп қўлланилаётганлиги, ошқозон-ичак трактида бузилишларга олиб келган асосий касалликнинг кучайиши билан намоён бўлмоқда[2,5,7].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда энг муҳим муаммолардан бири, айниқса педиатрияда аллергия касалликлардир, болаларда бу патология иккинчи ўринда туради. Шу билан бирга, жиддий аллергия реакциялар частотасининг ортиши ва клиник кўринишларнинг эрта бошланиши қайд этилган.

Болалар орасида аллергия касалликлар кенг тарқалган ҳисобланиб, соғлиқ учун жиддий муаммодир. Болаларда аллергия касалликларни ташхислашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш бўйича олинган натижалар аллергия касалликлар, жумладан, болаларда озиқ-овқат аллергиялари ривожланишининг хавф омилларини аниқлаш давр талаби ҳисобланади.

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, юқори технологик клиник-иммунологик усуллардан фойдаланган ҳолда аллергия касалликларни даволашни

яхшилаш, аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам самарадорлиги ва сифатини оширишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Дунёда аллергия касалликлар шаклланиши ва тарқалишига ташқи муҳит омилларининг таъсири, янгидан янги аллергияларнинг пайдо бўлиши, микроэкологиянинг (ичаклар, тери, шиллик қаватлар микрофлорасининг) бузилиши, стресс сабаб бўлмоқда [5,8,10].

Сўнги эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, sanoat ривожланган мамлакатлар аҳолисининг 25-30% аллергия хусусиятга эга. Аниқланишича, аҳолининг 10-15% аллергия ринит, 10% гача аллергия эшакми, аллергия астма 5-10% ҳолларда кузатилади. Озиқ овқат аллергиялари аҳолининг тахминан 25-30 % да учрайди. (Наврўзова Ш.И ва ҳаммуал., 2019). Аллергия касалликларнинг кўпчилиги ёшига боғлиқ. Озиқ овқат аллергиялари ва атопик дерматит чақалоқлик ва болалик даврида, аллергия ринит ва аллергия астма эса ўсмирлик даврида тез тез учрайди.

Ёшлиқда ривожланаётган ошқозон-ичак тракти патологиясининг табиати асосан болаларда овқат ҳазм қилиш ва иммунитет тизимининг ёшга боғлиқ хусусиятларини акс эттиради. Уларнинг морфофункционал етилганлиги, тўла ривожланмаган маҳаллий типик ва атипик ҳимояси, хужайрали, гуморал иммунитетнинг тўлиқ ривожланмаганлиги ва уларнинг тартибга солиш механизмлари кейинчалик сенсibiliзация шаклланиши билан организмга бегона оқсилларнинг кириб келишига ёрдам беради.

Ҳаётнинг дастлабки етти йилидаги беморларда ошқозон-ичак тракти патологиясини ривожланиш механизмларини муҳокама қилиш камдан-кам учрайди ва унинг шаклланиши босқичларида иммунитет тизимининг функционал имкониятлари ҳисобга олинмайди. Мослашув қобилиятлари доираси чекланган ривожланишнинг "танқидий" давларининг мавжудлиги тананинг экзоген таъсирларга нисбатан сезгирлигини оширади ва ҳаётнинг биринчи етти йилидаги болаларда гастроэнтерологик патологиялари юзага келишини тезлаштиради ва оғир кечишига олиб келади.

Ҳаётнинг дастлабки йилларида болаларда овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари генезида асосий ўринни аллергия омил эгаллаши исботланган. Сўнги ўн йилликларда болаларда аллергия касалликларнинг тарқалиши ўсишда давом этмоқда, эпидемиологик марказ маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг 25-30% и , РФ нинг 44% и аллергия реакциядан азият чекмоқда.

Ҳаётнинг биринчи йилларида болаларда озиқ-овқат аллергиясининг частотаси 16-18% га етади. Бугунги кунда озиқ-овқат аллергияси кўп факторли патология сифатида қаралади, унинг пайдо бўлиши ва ривожланишида бир қатор генетик ва атроф-муҳит омиллари рол ўйнайди, бу озиқ-овқат аллергиясининг турли хил клиник кўринишларининг сабаби ҳисобланади. Бироқ, умуман олганда, озиқ-овқат аллергиялари тарқалишининг кўпайишининг бевосита сабаблари ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Озиқ-овқат аллергияларида гастроэнтерологик касалликларнинг ривожланиши иммунитет тизимининг таъсиридан келиб чиққанлиги сабабли, иммунологик бузилишлар ва болаларда озиқ-овқат аллергияларидаги ошқозон-ичак тракти патологиясининг хусусиятларини функционал хусусиятларни, ўсаётган организмнинг иммунитет тизимининг шаклланиши босқичларида, унинг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Маълумки, ялиғланиш ва иммун реакцияларни бошлаш ва тартибга солишда иштирок этувчи цитокинлар ҳам гастроэнтерологик, ҳам аллергия касалликларнинг иммунопатогенезида муҳим рол ўйнайди. Шу билан бирга, гастроэнтерологик касалликлар ва озиқ-овқат аллергиялари бўлган турли ёшдаги болаларда ИЛ1 ва ИЛ2

цитокинларининг аҳамияти ҳақида нашр этилган маълумотлар йўқ. Шу сабабли, ушбу тоифадаги беморлар учун профилактика ва терапияни оптималлаштиришнинг индивидуал дастурини ишлаб чиқиш учун озиқ-овқат аллергияси бўлган болаларда ошқозон-ичак тракти патологиясининг клиник ва иммунологик хусусиятларини ўрганиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда аллергия касалликлари бўлган болаларда ошқозон-ичак трактида учрайдиган ва мавжуд бўлган турли хил касалликларини эрта ташхислашда қийинчиликларга дуч келмоқдамиз.

Озиқ-овқат маҳсулотларига юқори сезувчанлик реакцияларини амалга оширишда иштирок этадиган механизмларнинг хилма-хиллигини аниқлашга имкон берадиган ягона услубий ёндашувлар мавжуд эмас. Шунинг учун педиатрияда, айниқса, эрта ёшдаги болаларда энг осон ва кўп маълумот бера оладиган скрининг усулларини ишлаб чиқиш долзарбдир.

Озиқ-овқат аллергиялари туфайли гастроэнтерологик патологияси бўлган ёш болаларда иммунитет бузилишларининг мавжудлиги нафақат ташхис қўйишда, балки терапияда ҳам объектив қийинчиликларни келтириб чиқаради, бу мултимодал таъсирга эга дори-дармонларни доимий излаш учун сабаб бўлиб хизмат қилади. Эрта ёшдаги болаларда клиник ва иммунологик хусусиятлар асосида болаларда озиқ-овқат аллергиясида ошқозон-ичак трактида юзага келадиган ўзгаришларни эрта ташхислаш ва даволашни самарадорлигини ошириш.

Эрта ёшда озиқ-овқат аллергиялари туфайли ошқозон-ичак трактида ўзгариш бўлган болаларда клиник ва иммунологик хусусиятлар аниқлашди.

Иммунологик параметрларнинг ўзгариши билан боғлиқ озиқ-овқат аллергияси бўлган болаларда овқат ҳазм қилиш касалликларининг эрта ривожланишига таъсир қилувчи антенатал хавф омиллари аниқлашган.

Эрта ёшдаги болаларда биринчи марта ИЛ1/ИЛ2 га боғлиқ цитокинлар профилининг ёшга боғлиқ хусусиятлари, уларнинг озиқ-овқат аллергияларидаги гастроэнтерологик ўзгаришлар билан боғлиқлиги, иммунологик параметрлар ва ичак микрофлораси ҳолатини аниқланди

Озиқ-овқат аллергиялари туфайли ошқозон-ичак тизимида юзага келган патология бўлган чақалокларда, ёш ва мактабгача ёшдаги болаларда клиник ва лаборатория кўрсаткичлари билан боғлиқ бўлган биологик муҳитда эозинофил, нейтрофил таркибидаги ўзгаришлар бўйича янги маълумотлар олиш. Озиқ-овқат аллергияси бўлган болаларда ошқозон-ичак патологиясининг эрта шаклланишида ноқулай антенатал омилларнинг ролини аниқлаш орқали касаллининг дастлабки белгиларини, оғир кечишини ва бирламчи профилактика босқичларини ишлаб чиқишга имкон беради.

Амалий соғлиқни сақлаш учун, ошқозон-ичак касалликлари бўлган болаларда озиқ-овқат аллергиясини ташхислашнинг инвазив бўлмаган усули сийдикда ва қонда эозинофил, нейтрофилларни аниқлаш орқали ошқозон-ичак трактидаги бузилиш даражасини аниқлаш. Сўнгги йилларда аксарият касалликларни ривожланишида экологик омил сифатида ноқулай экологик муҳитнинг роли кўрсатиб ўтилмоқда,

Хуласа

Ушбу илмий тадқиқот ишларида экологик бузилишларни сабабли касалланган болаларнинг сони кўпайганлиги, касалликларни оғирроқ ўтишини таъкидлаб ўтиш лозим. Янги ёндашувларни амалга оширишнинг асосий мақсади болалар орасида Озиқ овқат

аллергиялари билан касалланишни камайтириш ва шу билан уларнинг соғлиғини яхшилаш учун кулай шароитлар яратишга қаратилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Чебуркин А.А. Профилактика пищевой аллергии / А.А. Чебуркин II Вопросы детской диетологии. 2004. - Т. 2. - № 1. - С. 83-85.
2. Давлетова З.Ж., Файзиев О.Н., Улугов А. Гастроинтестинальные поражения при пищевой аллергии у детей раннего возраста // Журнал Актуальные проблемы гастроэнтерологии и диетологии. - 2005г, 14-15 ноябрь. – С.106- 107
3. Факторы риска при пищевой аллергии у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания. / Давлетова З.Ж., Юлдашев И.Р., 4.Разикова И.С., Улугов А.И. V- Республиканская научно – практическая конференция «Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний». Ташкент 17 ноября 2006 года. - С. 110 – 112.
4. Шамова А.Г. Пищевая аллергия у детей: новые технологии профилактики и лечения / А.Г. Шамова, Б.А. Шамов, С.Н. Денисова, Е.Г. Гомзина. Казань, 2005. - 20 с.
5. Данияров Ш., Хасанов Д., Давлетова З. Болаларда алергик касалликларни махсус ташхисоти: Методик кулланма. Талабалар учун укув-услугий кулланма. Тошкент. - 2001. – 10 с.
6. Давлетова З.Ж. Гастроэнтеральные поражения при пищевой аллергии у детей раннего возраста //Журнал Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2002. - 1-2. – С. 38
7. Давлетова З.Ж. Особенности клинических проявлений пищевой аллергии у детей раннего возраста в региональных условиях г.Хивы // IV – конференция алергологов Узбекистана «Бронхиальная астма и аллергия – глобальная стратегия XXI века» (Ташкент 4 марта 2003). - Ташкент, 2003. – С. 31
8. Давлетова З.Ж., Хамидова З.В., Ташпулатова Ш.У. Воздействие антигистаминных препаратов на иммунологическую реактивность детей с пищевой аллергией // Республиканская научно – практическая конференция «Факторы, влияющие на здоровье населения в регионе Приаралья» (Нукус 21-22 ноября 2006). Нукус, 2006. – С. 163
9. Хороишов И.Е. Состояние парциальной и тотальной пищевой недостаточности (гипоалиментозы) в клинической практике / И.Е. Хорошнлов И Российский медицинский журнал. 2004. - № 2. - С. 4952.
10. Цветкова Т.Ю. Особенности иммунологического статуса детей с аллергической патологией / Т.Ю. Цветкова II Иммунология вчера, сегодня, завтра: Матер, научно-практической конференции. Пермь: ГОУ ВПО ПГМА Росздрава, 2005. - 271 с.
11. Целиакия у детей. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских факультетов и врачей / Под ред. д.м.н. М.О. Ревновой. -Санкт-Петербург, 2005. 23 с.